

Titel: Entwicklung eines Zielbildes für das Lotsenbüro im Projekt LEX LOTSEN OWL: Backcasting und Research through Design als methodische Grundlage zur Gestaltung zukunftsfähiger Versorgungsstrukturen

Autor:innen: Schluttig Marie¹, Kurscheid Clarissa¹, Pries Rebecca², Krause Kathrin², Stegmeier Elmar³, von Schell Andreas⁴, Schnecke Jan Hendrik⁵, Borchers Uwe⁵, Galle Georg², Brinkmeier Michael²

¹ figus GmbH, Köln; ² Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, Gütersloh; ³ Social Impactor GbR, Aschau im Chiemgau; ⁴ HELP GmbH, Wennigsen; ⁵ ZIG – Zentrum für Innovation in der Gesundheitswirtschaft Ostwestfalen-Lippe, Bielefeld

Hintergrund: Das Projekt LEX LOTSEN OWL untersucht, wie Patientenlots:innen in die Regelversorgung überführt werden können. Um eine effizientere Koordination von Lotsenprogrammen in einer Region zu ermöglichen, werden Lotsenbüros eingerichtet, welche das Ziel verfolgen, eine Steuerung der Patientenlots:innen sicherzustellen und eine strukturierte Unterstützung in einem komplexen Gesundheitssystem zu bieten. Das Zielbild des Lotsenbüros beschreibt eine wünschenswerte Ausgestaltung dieser Struktur, die als Grundlage für die Entwicklung konkreter Maßnahmen und Transformationsprozesse dient.

Zielsetzung: Ziel dieses Beitrags ist es, das Zielbild eines zukünftigen Lotsenbüros zu entwickeln und den methodischen Prozess dahinter darzulegen. Dabei wird gezeigt, wie durch den Einsatz von Backcasting und Research through Design ein nachhaltiges und praxisorientiertes Zielbild erarbeitet wird. Der Beitrag verdeutlicht, wie partizipative Methoden helfen, zentrale Transformationsbereiche zu identifizieren und konkrete Schritte zur Erreichung des Zielbildes abzuleiten.

Methode: Das methodische Vorgehen orientiert sich am Backcasting and Research through Design [1], um nachhaltigere Zukunftsszenarien zu entwickeln. Ausgangspunkt ist die Definition eines Zielbildes, das als wünschenswerte Zukunft dient. Anschließend werden zentrale Transformationsbereiche identifiziert und über Backcasting die notwendigen Schritte erarbeitet, um vom Ist-Zustand dorthin zu gelangen. Visualisierungen und Modelle unterstützen den Prozess, indem sie komplexe Zusammenhänge greifbar machen. In einem iterativen Austausch mit Stakeholdern werden die Transformationspfade reflektiert und weiterentwickelt. Das methodische Vorgehen wurde für die Entwicklung eines Lotsenbüro-Zielbildes angepasst.

Ergebnisse: Im ersten Workshop wurde ein digital visualisiertes Zielbild des Lotsenbüros zur Diskussion gestellt, um zentrale Parameter zu definieren und fehlende Aspekte zu identifizieren. Zentrale Parameter umfassten z.B. Technologie und Digitalisierung. Diese wurden im zweiten Workshop mit Praxisbeispielen ergänzt und durch die Fist-to-Five-Methode abgestimmt. Im dritten Workshop werden die verbleibenden Zukunftsbilder in erzählerische Geschichten überführt und durch Graphic Recording veranschaulicht. Die Ergebnisse der methodischen Gestaltung der Workshops werden auf dem Kongress vorgestellt.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis:

Die Entwicklung des Zielbildes eines Lotsenbüros bietet Impulse für die Forschung, indem sie hilft, zukunftsgerichtete Versorgungsstrukturen zu entwickeln, die die Koordination und Steuerung von Versorgungsleistungen verbessern. Der kombinierte Einsatz von Backcasting und Research through Design ermöglicht es, theoretische Konzepte in konkrete Modelle zu übersetzen. Für die Versorgungspraxis liefert das Konzept praktische Ansätze zur Gestaltung und Integration neuer Unterstützungssysteme in bestehende Strukturen. Die entwickelten Modelle und Visualisierungen fördern den Dialog zwischen den Akteur:innen und erleichtern die Entwicklung innovativer Versorgungsstrukturen.

Quellenangaben:

- [1] M. Gebker et al., "Overcoming complexity – Research through Design und Backcasting als komplementäre Ansätze zur Antizipation von nachhaltigeren Zukünften," *Gr Interakt Org*, Jg. 55, Nr. 2, S. 209–223, 2024, doi: 10.1007/s11612-024-00742-8.